

Revista

**FIBRA &
CONSTRUÇÃO**

Influência do teor de macrofibras de polipropileno nas propriedades mecânicas de compósitos cimentícios

Influence of polypropylene macrofibers content on the mechanical properties of cementitious composites

Martins, Bárbara Gomes¹

barbara_gomes16@discente.ufg.br

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO

Frison, Caroline Bettini²

caroline.frison@discente.ufg.br

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO

Miranda, Erika Severino³

erikamiranda@discente.ufg.br

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO

Lopes, Rayane Campos⁴

rayaneclopes@discente.ufg.br

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO

Guimarães, Cibele de Moura⁵

cibeleguimaraes@discente.ufg.br

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO

Gambale, Patrícia Guedes⁶

patricia.gambale@gmail.com

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO

Oliveira, Andrielli Morais de⁷

andriellimorais@ufg.br

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO

Revista RFC

Associação Brasileira da Indústria de Fibras para Construção

Civil e Produtos Afins - ABIFIBRA

ISSN-e: 3086-2108

Periodicidade: Fluxo Contínuo

vol.01, núm. 01, 2025

rfc@rfc.org.br

Recepção: 11/2025

Aprovação: 11/2025

URL: rfc.org.br

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034026>

Abstract: Concrete exhibits high compressive strength but low tensile strength, which motivates the incorporation of fibers capable of enhancing its overall performance. The addition of fiber is one of the most common strategies, as it improves cracking resistance, toughness, fatigue behavior, and other mechanical properties. Although the commercial use of fiber-reinforced concrete has been extensively studied, the Brazilian standards regarding the design of fiber-reinforced concrete structures, as well as their quality control, requirements, and testing methods for fibers were published more recently. So, in this paper, the influence of the content of polypropylene macrofibers in concrete in the fresh state (cone slump, specific mass, and air content) and in the hardened state (compressive strength, modulus of elasticity, flexural strength, and fiber count in the fractured section) was investigated. In general, the adding of fibers did not significantly affect the fresh-state properties. The increase in fiber content from 0 to 15% resulted in a reduction in compressive strength and an increase in the composite's toughness, leading to higher residual stresses, as expected. A correlation was identified between the number of fibers exposed on the fractured sections and the residual strength. This paper can contribute significantly to the Brazilian technological context of fiber-reinforced concrete.

Keywords: Fiber-reinforced concrete; fresh state; flexural strength; polypropylene macrofibers; fiber.

Palavras-chave: Concreto reforçado com fibras; estado fresco; resistência à flexão; macrofibras de polipropileno; fibras.

1. INTRODUÇÃO

Estruturas de concreto reforçadas com fibras podem ser concebidas dentro de uma abordagem de desempenho em serviço e durabilidade com atenção dedicada a níveis de agressividade ambiental, modelagem no macro e microclima local e definições de vida útil, de indicadores de durabilidade e especificações da composição do concreto (Baroghel-Bouny; Capra; Laurens, 2014; ABNT NBR 16935, 2021). Por outro lado, estruturas não concebidas nesse modelo podem requerer materiais de reparo de melhor performance com uso de fibras, isto é, com maior capacidade de deformação, maior resiliência e controle de fissuração, sobretudo em tempos de alterações climáticas devido ao aquecimento global (Oliveira *et al.*, 2018).

No Brasil, concretos com fibras no Brasil vêm sendo comumente utilizados em pavimentos urbanos de concreto (ABNT PR 101, 2021), paredes de concreto, pisos industriais, dentre outras utilizações. Contudo, há desafios relativos ao uso desse concreto no mercado nacional, pois o concreto com fibras tem maior custo que o concreto convencional. Contudo, critérios de desempenho, vida útil e custo total da estrutura devem ser considerados na análise comparativa e não apenas o preço por metro cúbico de concreto.

A depender da combinação de fatores e suas propriedades, a saber: fibras, matriz e interface, além de energia de mistura, características no estado fresco e endurecido do concreto reforçado com fibras podem ser alterados, comparativamente a concretos sem fibras. Por exemplo, no estado fresco, embora a incorporação das fibras resulte em significativa redução da trabalhabilidade e alteração de propriedades reológicas do concreto, elas podem impedir a formação de fissuras por retração plástica quando uniformemente distribuídas. Já no estado endurecido, fibras de alto módulo podem aumentar a tenacidade sob cargas.

Nesta direção, o material, a geometria, a relação de forma e o volume de fibras e sua disposição (distribuição e orientação) na matriz, assim como forças de interface fibra-matriz (adesional e friccional) têm muita relação com controle de fissuração e comportamento mecânico resultante do compósito. Da mesma forma, a matriz e suas propriedades também interagem e interferem nesta performance (Bentur; Mindess, 2007; Callister, 2016; Mehta; Monteiro, 2014; Neville, 1997). Fibras dos mais diversos materiais, como naturais, de aço, vidro, poliméricas, dentre outros materiais (Banthia; Gupta, 2006; Kakooei *et al.*, 2012) vêm sendo estudadas.

Por exemplo, comparativamente, as fibras metálicas, as fibras poliméricas possuem menor densidade, flexibilidade, facilidade de produção, são recicláveis e apresentam boa capacidade de dispersão homogênea na matriz. Dentre as fibras poliméricas, se destaca a fibra de polipropileno por seu baixo custo, disponível ampla, quimicamente inerte, de fácil dispersão, não absorve água e não sofre corrosão (Amaral; Silva; Moravia, 2017; Banthia; Gupta, 2006; Liu *et al.*, 2021; Pils *et al.*, 2019; Tessaro *et al.*, 2024; Wang; Banthia; Zhang, 2012).

As fibras de polipropileno são produzidas a partir da resina de polipropileno homopolímero e podem ser encontradas em ampla variedade de formas e dimensões. Suas principais desvantagens incluem a baixa resistência ao fogo, a fraca aderência à matriz e o baixo módulo de elasticidade - entre 1 e 8 GPa (Bentur; Mindess, 2007). Existem dois tipos de fibras poliméricas, conforme especifica a norma EN 14889-2 (2008), a saber: as microfibras com comprimento inferior a 30 mm e não possuem função estrutural e trabalham na retração plástica do concreto; e as macro fibras com comprimento médio variando de 30 mm a 50 mm, podendo substituir parte da armadura de aço convencional e telas metálicas eletro soldada. Essa classificação, portanto, permite a diferenciação das fibras com base em seu diâmetro e aplicações no concreto (Augusto *et al.*, 2022; EN 14889-2, 2008).

No que tange a analisar a resposta mecânica, a hibridização com fibras no concreto pode melhorar propriedades de macro, meso e microescala (Abellán-García *et al.*, 2021). Nesta direção, Silva, Cascudo e Bacarji (2022) estudaram o comportamento do concreto com adição de micro e macro fibras de polipropileno. Eles observaram significativas alterações na reologia do concreto com microfibras, devido à elevada área específica dessas fibras. Os autores puderam avaliar que as microfibras produziram concretos de menor massa específica, devido aos maiores teores de ar aprisionado e incorporado nas misturas. Isto não ocorreu com as misturas produzidas com macro fibras. As fibras estudadas não influenciaram os valores de módulo de elasticidade.

Drun e Ferrari (2022) ao estudarem a hibridização de micro e macro fibras de polipropileno com fibras de aço. Eles observaram melhorias no comportamento em termos de endurecimento, resistência à tração e capacidade de deformação do compósito reforçado com fibras de aço. De modo análogo, Assunção *et al.* (2021) mostraram que a interação entre fibras favoreceu no ganho de resistência à compressão axial e resistência à tração na flexão, apresentando comportamento menos frágil.

De modo geral, a análise dos resultados de ensaios de resistência à compressão encontrados na literatura demonstra que o aumento do teor de fibras de polipropileno na mistura resulta em diminuição ou pouca influência na resistência à compressão (Drun; Ferrari, 2022; Lucena, 2017; Tessaro *et al.*, 2024) e alguma influência no módulo de elasticidade (Drun; Ferrari, 2022; Silva; Cascudo; Bacarji, 2022)

Em contrapartida, se a incorporação de fibras poliméricas geralmente resulta em uma diminuição da resistência à compressão axial, ganhos significativos são observados sob o aspecto da resistência à tração na flexão e tração direta (Lucena, 2017; Oliveira; Ferrari, 2020; Pils *et al.*, 2019; Senisse; Dal Molin, 2011; Tessaro *et al.*, 2024).

Também, as fibras poliméricas também podem ajudar no comportamento de deslocamento superficial (*spalling*) em concretos submetidos às condições de pressão de vapor nos poros e/ou sob tensões térmicas em situações de elevadas temperaturas. É de conhecimento que embora as fibras não impeçam a formação e propagação das fissuras, elas são capazes de induzir uma distribuição homogênea de tensões no concreto, reduzindo a ocorrência do deslocamento (Castro *et al.*, 2011; Dias *et al.*, 2020; Han *et al.*, 2005; Khoury, 2000; Liu *et al.*, 2021; Ritt; Gauer, 2021; Resende *et al.*, 2025).

No que tange à eficiência das fibras de polipropileno em prover melhor desempenho para concretos permeáveis para pavimentação (Pils *et al.*, 2019; Rocha *et al.*, 2025; Tessaro *et al.*, 2024). Pils *et al.* (2019) recomenda consumo de fibras menores que 4 kg/m³ para que a permeabilidade e comportamento mecânico não sejam comprometidos. Já Rocha *et al.* (2025) registraram um consumo de até 1 kg/m³ de concreto. Entre teores de 2 a 4 kg/m³ de concreto, observou-se uma redução no comportamento mecânico, devido aos vazios do concreto permeável com a adição da fibra de polipropileno (Rocha *et al.*, 2025). Assim, embora as misturas possam produzir concretos com excelentes capacidades drenantes e de menor densidade, deve-se de como boa prática estudar o teor ótimo de fibras nas misturas. Isto também foi lembrado por Cano *et al.* (2024) para pavimentos urbanos de concreto reforçado com fibras.

Ainda nesse contexto, para o teor de 0,15% de adição de fibra em relação à massa de agregado graúdo, foi observado que as fibras dificultaram o processo de mistura do concreto permeável, resultando na formação de aglomerados de fibras e consequentes pontos de fragilidade. Eles deram origem às zonas de fratura (Tessaro *et al.*, 2024), atestando assim, a necessidade de atenção especial quanto à homogeneização e energia de mistura.

Por fim, a normativa brasileira referente ao projeto de estruturas de concreto reforçado com fibras (NBR 16935, 2021), bem como o controle de qualidade desse concreto (NBR 16938, 2021; NBR 16939, 2021; NBR 16940, 2021), requisitos e métodos de ensaio para fibras são relativamente recentes (NBR 15530, 2019). Assim, neste trabalho, investigou-se a influência do teor de macrofibras de polipropileno no concreto no estado fresco (abatimento do tronco de cone, massa específica e teor de ar incorporado) e no estado endurecido (resistência à compressão, módulo de elasticidade, resistência à tração na flexão e contagem de fibras na seção fraturada).

Relevância do trabalho

Sabe-se que em um contexto internacional, este artigo apresenta resultados extremamente simples de controle tecnológico de concreto com fibras. Porém em um contexto nacional, o artigo detalha experimentos de concretos com vários volumes de fibras de polipropileno e avalia seu impacto no desempenho mecânico do concreto, incluindo resistência à compressão, módulo de elasticidade e resistência à tração na flexão. Mais regionalmente, o concreto utilizado neste artigo, é um concreto comercial, produzido em central dosadora, disponível em oferta na cidade de Goiânia/GO que tem um mercado imobiliário muito aquecido (CNN, 2025; CBIC, 2025) em empreendimentos de baixo, médio e

alto padrão de acabamento. Logo, este artigo contribui de forma valiosa para o campo tecnológico de concretos fibrosos.

Cabe destacar também que os pavimentos urbanos de concreto (PUC) reforçados com fibras têm sido mais recentemente utilizados no Brasil com recomendação técnica (ABNT PR 101, 2021). Logo, estudos com concreto fibroso, sobretudo de controle de qualidade, são também relevantes para desenvolvimento no meio técnico-científico e mercado profissional na área de construção civil.

No Brasil diversas normas para concreto fibroso foram publicadas nos últimos anos e laboratórios, universidades e o mercado da construção civil ainda estão se adaptando a ensaios de controle de qualidade em concretos com fibras (NBR 16938, 2021; NBR 16939, 2021; NBR 14940, 2021; NBR 15530, 2019).

Os resultados obtidos foram submetidos a análises estatísticas e suas tendências discutidas em termos de mecanismos. Conseqüentemente, os resultados deste estudo podem ser considerados um recurso significativo para engenheiros e profissionais envolvidos na utilização e projeto de concreto reforçado com esses materiais específicos.

Além disso, o presente artigo está em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil, da Organização das Nações Unidas (ONU), especificamente os Objetivos 5, 8, 9, 11, 12, 13 e 17. O artigo propõe a implementação de parcerias público-privadas para fomentar o mercado regional e local da construção civil. Além disso, defende a inclusão de autoria feminina em publicações acadêmicas, enfatizando a importância da longevidade, durabilidade e desempenho das estruturas de concreto armado. Essa abordagem visa minimizar o consumo de matérias-primas de origem natural, reduzindo, assim, a necessidade de manutenção em estruturas de forma prematura.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Na produção dos concretos foi empregado cimento Portland CP V ARI. O cimento utilizado apresentou massa específica de 5016 g/cm³ e área superficial de 2,59 m²/g.

Os agregados empregados atenderam aos requisitos estabelecidos pela NBR 7211 (ABNT, 2022). O agregado miúdo foi composto por materiais de origem natural (areia lavada proveniente de leito de rio) e artificial (areia residuária resultante do processo de britagem de rochas) (Tabela 1). O agregado graúdo foi obtido pela combinação de duas frações granulométricas de pedra britada de gnaiss com dimensões máximas características de 19 mm e 25 mm (Tabela 1).

Tabela 1: Propriedades físicas dos agregados miúdos e graúdos.

Propriedade	Unidade	Areia Artificial	Areia Natural	Brita 1	Brita 0
Massa específica (condição saturada com superfície seca)	g/cm ³	2,8	2,6	2,9	2,8
Massa unitária	g/cm ³	1,6	1,5	1,5	1,5
Dimensão máxima característica	mm	4,8	0,6	19,0	12,5
Módulo de finura (MF)	-	2,7	1,3	5,9	5,9
Teor de material pulverulento	%	4,7	0,5	0,2	1,3

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A Figura 1 apresenta as macrofibras de polipropileno utilizadas na pesquisa. As características, fornecidas pelo fabricante, são copolímero 100% puro, densidade de 0,91 kg/m³, comprimento de 51 mm, fator de forma 102 e resistência à tração entre 620 e 685 MPa.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

2.2 Dosagem dos concretos

Inicialmente, foi produzido um concreto de referência (REF), sem a incorporação de macro fibras de polipropileno. A partir desse traço, foram confeccionadas misturas com adição de fibras em teores correspondentes a 0,5%, 1,0% e 1,5%, em massa de cimento, denominadas respectivamente de misturas C05, C10 e C15.

A relação água/ligante foi previamente definida em estudo de dosagem, adotando-se um valor teórico de 0,538. Esse valor foi ajustado durante a produção dos traços de modo a obter um abatimento de 135 ± 10 mm. Utilizou-se o aditivo plastificante, com dosagem fixa de 0,7% em relação à massa de cimento. Os proporcionamentos em massa de cada mistura estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Composição dos concretos estudados.

Concreto	Fibras (%)	Traço em massa (kg/m ³)								Relação a/lig
		Cimento	Fibra	Areia Artificial	Areia Natural	Brita 0	Brita 1	Água	Aditivo	
REF	0	390	0	400	400	216	862	205	2,73	0,526
C05	0,5	390	1,95	400	400	216	862	210	2,73	0,538
C10	1,0	390	3,90	400	400	216	862	217	2,73	0,557
C15	1,5	390	5,85	400	400	216	862	220	2,73	0,562

Fonte: Elaborada pelas autoras.

2.3 Procedimento de Mistura e Ensaios no Estado Fresco

A mistura dos concretos iniciou-se a adição dos agregados, juntamente com parte da água, promovendo-se a mistura inicial. Em seguida, acrescentou-se o cimento Portland e o restante da água, na qual o aditivo plastificante havia sido previamente diluído. Após o tempo de mistura especificado, procedeu-se a introdução das macro fibras de polipropileno, conforme Figura 2.

Figura 2: Fibras nos concretos: (a) medida de massa e (b) incorporação das macro fibras no concreto.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A avaliação dos efeitos da incorporação das macrofibras de polipropileno no estado fresco foi realizada por meio de ensaio de abatimento do tronco de cone (*slump test*), conforme NBR 16889:2020 (ABNT, 2020); determinação da massa específica no estado fresco, segundo a NBR 9833:2008 (ABNT, 2008); e determinação do teor de ar pelo método pressométrico, conforme NBR 16887:2020 (ABNT, 2020). A Figura 3 exibe a execução desses ensaios.

Figura 3: Ensaio no estado fresco: a) *slump test*, b) massa específica e c) teor de ar.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Foram moldados corpos de prova cilíndricos (dimensões de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura) e prismáticos (dimensões de 150 x 150 x 600 mm), destinados aos ensaios no estado endurecido na idade de 28 dias, quais sejam, resistência à compressão (NBR 5739, 2018; ASTM C39/C39M, 2023), módulo de elasticidade (ASTM C469/C469M, 2022) e resistência à tração na flexão (NBR 16940, 2021; EN 14651, 2007; ASTM C1609, 2019). Foram utilizadas 3 réplicas de amostras para cada condição de estudo e ensaio.

2017.

Durante o ensaio de resistência à tração na flexão, observaram-se variações na distribuição das fibras na matriz cimentícia, visíveis nas seções transversais rompidas. Considerando que a distribuição espacial e a orientação das fibras influenciam diretamente o comportamento à fissuração e a tenacidade do compósito (Mehta; Monteiro, 2014), adotou-se um procedimento de contagem das fibras expostas nas faces rompidas dos corpos de prova, com o objetivo de inferir sobre o grau de homogeneidade da dispersão das macros fibras na mistura.

Os ensaios de resistência à compressão foram desenvolvidos utilizando-se uma máquina EMIC PC200

acoplada à máquina eletromecânica EMIC DL 30000, com célula de carga de 2000 kN, sob uma velocidade de carregamento de 0,45 MPa/s. Os ensaios de módulo de elasticidade à compressão estática, também conhecido como módulo de deformação tangente inicial, foram realizados de acordo com o coeficiente angular da reta tangente à curva tensão-deformação, obtido a partir do coeficiente angular da reta tangente à curva tensão-deformação entre 0,5 MPa e 30% da resistência à compressão (f_c). Foi utilizada uma prensa eletromecânica EMIC DL30000 com célula de carga de 300 kN e compressômetro com bases independentes e relógios comparadores com resolução de 0,001 mm.

O ensaio de resistência à tração na flexão, realizado conforme a NBR 16940 (2021) e utilizando a mesma prensa do ensaio de módulo de elasticidade. Trata-se de uma norma brasileira recente, específica para concreto reforçado com fibras, baseada em normas internacionais como a norma europeia EN 14651 (2007) e a americana ASTM C1609 (2009). Para induzir a fissuração em um local específico do corpo de prova de concreto foi realizado um entalhe em uma das faces laterais da superfície de moldagem, no meio da face, com espessura aproximada de 4 mm, menor que os 5 mm especificados por norma.

Desta forma, o ensaio consiste na flexão de corpos de prova prismáticos em flexão em três pontos com viga apoiada (vão de 500 mm) e carga aplicada por rolo no meio do vão, acima do entalhe realizado. O ensaio foi realizado em um sistema de controle de velocidade em malha fechada, considerando uma taxa de deslocamento da abertura da boca da trinca (CMOD) constante.

Além disso, para medir a abertura da fissura, um transdutor foi conectado a duas placas metálicas, coladas nas faces do entalhe. No ensaio, a carga é aplicada de forma variável para garantir que a abertura do entalhe permaneça constante a uma taxa de 0,05 mm/min até que CMOD seja de 0,1 mm, após o qual a taxa é de 0,2 mm/min. O ensaio deve continuar até que uma abertura mínima de 4 mm seja atingida.

Os principais resultados do ensaio foram: o limite de proporcionalidade (LOP) e a resistência residual à tração na flexão ($f_{R,i}$), dados respectivamente pelas Equações 1 e 2.

$$f_L = \frac{3 F_L l}{2 b h_{sp}^2} \quad (1)$$

Onde: f_L = limite de proporcionalidade – LOP (N/mm²); F_L = carga correspondente ao LOP, sendo a carga máxima no intervalo de 0 a 0,05 mm (N); l = comprimento do vão entre apoios (mm); b = largura do corpo de prova (mm); e h_{sp} = distância entre a ponta do entalhe e o topo do corpo de prova (mm).

$$f_{Ri} = \frac{3 F_i l}{2 b h_{sp}^2} \quad (2)$$

Onde: f_{Ri} = resistência residual à tração na flexão, correspondente a CMOD_{*i*} – *i* (1, 2, 3, 4), correspondendo a 0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm e 3,5 mm (N/mm²); e F_i = carga correspondente a CMOD_{*i*} – 0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm e 3,5 mm (N).

Com base na curva carga vs. CMOD, a energia de fratura foi calculada utilizando a Eq. 3, de acordo com as recomendações do RILEM TC FMC-50 (RILEM, 1985).

$$G_f = \frac{W_0 + m g \delta}{b h_{sp}} \quad (3)$$

Onde: G_f = energia de fratura (N/mm); m = massa da amostra entre os rolos de apoio (kg); g = aceleração da gravidade (9,81 m/s²); δ = deformação na ruptura final da viga e $b \times h_{sp}$ = corresponde à área do caminho da fissura (a área sobre o entalhe).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As propriedades dos concretos no estado fresco estão apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3: Propriedades medidas nos concretos no estado fresco.

Traço	Massa específica (kg/m ³)	Abatimento de tronco de cone (mm)	Teor de ar incorporado (%)
REF	2396	14,5	5
C05	2378	13,0	4
C10	2360	13,5	4
C15	2361	14,5	3

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A massa específica teve uma pequena redução com o aumento do teor de fibras que foi adicionada em relação a massa de cimento. A trabalhabilidade não foi efetivamente alterada com o acréscimo do teor de fibras, mas pode estar associado ao pequeno aumento da quantidade de água dos traços com fibras em relação ao traço referência (ver Tabela 2).

O teor de ar incorporado mostrou redução gradual com o aumento do volume de fibras, o que parece não ter interferido nos valores de resistência à compressão (Tabela 4).

Tabela 4: Resultados de resistência à compressão obtidos.

Traço	f_c (MPa)			
	Valor individual (MPa)	Valor médio (MPa)	Desvio padrão (MPa)	Coefficiente de variação (%)
REF	39,70	40,83	1,47	3,6
	42,50			
	40,30			
C05	40,70	41,17	0,45	1,1
	41,60			
	41,20			
C10	40,00	39,10	0,79	2,1
	38,50			
	38,80			
C15	35,70	35,73	0,35	1,0
	36,10			
	35,40			

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Pode-se considerar que para o traço C05 e C10, a resistência à compressão acompanhou os valores obtidos no traço REF. Para o concreto com maior teor de fibras (1,5%), a resistência à compressão é reduzida e isso pode ser atribuído a inclusão de mais uma fase a matriz.

ANOVA (análise de variância) foi realizada, considerando dois fatores: o tipo de concreto e o percentual de fibras nos concretos (0,5%, 1,0% e 1,5%) para o ensaio de resistência à compressão. Como resultado, o tipo de concreto ($F_{\text{calculado}} 23,72 > F_{\text{tabulado}} 4,07$ e p-valor de 0,000246) e o teor de fibras ($F_{\text{calculado}} 70,7561 > F_{\text{tabulado}} 5,143253$ e p-valor de $6,73 \times 10^{-05}$) foram significativos.

Os valores das resistências residuais (f_{r1} para uma abertura de 0,5 mm, f_{r2} para uma abertura de 1,5 mm, f_{r3} para uma abertura de 2,5 mm e f_{r4} para uma abertura de 3,5 mm) dos corpos de prova submetidos ao ensaio de resistência à tração na flexão estão representados na Tabela 5.

Tabela 5: Resultados das resistências residuais dos ensaios de tração na flexão.

Traço	CP	$f_{ct,f}$ (MPa)	f_{r1} (MPa)		f_{r2} (MPa)		f_{r3} (MPa)		f_{r4} (MPa)	
			Valor individual	Média						
REF	1º	4,59	0,523	0,442	0,066	0,067	-	-	-	-
	2º	4,46	0,349		0,052					
	3º	4,45	0,454		0,083					
C05	1º	4,69	0,627	0,701	0,262	0,334	0,240	0,285	0,218	0,258
	2º	4,88	0,810		0,418		0,338		0,303	
	3º	4,23	0,666		0,322		0,278		0,253	
C10	1º	4,40	0,977	0,886	0,675	0,639	0,639	0,621	0,592	0,602
	2º	4,64	0,912		0,610		0,594		0,581	
	3º	4,83	0,768		0,631		0,629		0,632	
C15	1º	4,23	0,988	0,919	0,802	0,744	0,775	0,739	0,721	0,703
	2º	4,89	1,097		0,881		0,885		0,865	
	3º	4,99	0,673		0,548		0,558		0,522	

Fonte: Elaborada pelas autoras.

É possível observar que a resistência no limite de proporcionalidade, ou seja, no momento que surge a primeira fissura ($f_{ct,f}$), nenhum dos volumes de fibras proporcionaram resistência adicional, o que está coerente com outros estudos de concreto com fibras, já que a primeira fissura está associada à matriz de cimento e não as fibras em si.

Já nas resistências residuais, independente da abertura, os traços com fibras proporcionaram ganhos graduais em todos os casos. Avaliando a f_{r1} , observa-se um ganho residual de 58,6% no traço C05, 100% no traço C10 e 108% no traço C15. Isso se deve à capacidade das fibras atravessarem as fissuras formadas e exercer a transferência de tensões, aumentando a tenacidade dos compósitos. Como a matriz REF não possui fibras, assim que ocorre a primeira fissura, o corpo de prova sofre uma redução abrupta de resistência, a qual é quase anulada no momento f_{r2} e zerada nos f_{r3} e f_{r4} , pois não há nenhum componente da matriz cimentícia que promova a transferência de tensões, diferente do que ocorre nos concretos estudados com fibras. Este efeito foi maior para maiores volumes de fibras, devido a maior quantidade de fibras atravessando o plano solicitado e promovendo uma maior tenacidade no compósito.

ANOVA (análise de variância) foi realizada, considerando dois fatores: o tipo de concreto e percentual de fibras nos concretos (0,5%, 1,0% e 1,5%) para o ensaio de resistências residuais (f_{r1} para uma abertura de 0,5 mm e f_{r2} para uma abertura de 1,5 mm). Como resultado, para f_{r1} o tipo de concreto ($F_{calculado}$ 4,48 > $F_{tabulado}$ 4,07 e p-valor de 0,0104) foi significativo, como esperado, e percentual de fibras nos concretos ($F_{calculado}$ 1,80 > $F_{tabulado}$ 5,14 e p-valor de 0,24) não foi significativo.

Para f_{r2} , o tipo de concreto foi significativo ($F_{calculado}$ 29,82 > $F_{tabulado}$ 4,07 e p-valor de 0,000108), como esperado, e o percentual de fibras nos concretos também ($F_{calculado}$ 10,85 > $F_{tabulado}$ 5,14 e p-valor de 0,010).

Adicionalmente, é apresentado o número de fibras contadas após a ruptura de cada corpo de prova, (Tabela 6). Essas fibras atravessaram cada um dos dois lados (L1 e L2) da seção rompida dos corpos de prova e, em seguida, foi levantado o número total de fibras dos dois lados do plano. Por fim, a média de fibras no plano rompido de todos os corpos de prova para cada um dos traços foi apresentado (Tabela 6).

O processo de contagem considerou todas as fibras que eram possíveis de serem vistas, em ambos os lados, independente do comprimento que estava sobressaindo da face. Foi possível notar que, analisando visualmente, algumas dessas fibras aparentavam estar rompidas, formando um aspecto ramificado (desfibrilado) em sua extremidade exposta, como pode ser visto na Figura 4. O número dessas ocorrências foi registrado, com o valor sobrescrito entre parênteses, ao lado da quantidade de fibras de cada plano (LA e LB).

Tabela 6: Contagem de fibras dos corpos de prova de concreto ensaiados quanto a resistência à flexão.

Traço	$f_{ct,f}$ (MPa)		Nº de fibras no plano				
	Média	Desvio padrão	LA	LB	Total	Média	Desvio padrão
REF	4,50	0,08	-	-	-	-	
C05	4,60	0,34	51 ⁽²⁾	45 ⁽²⁾	96	114	19
			70 ⁽⁰⁾	64 ⁽⁰⁾	134		
			62 ⁽²⁾	49 ⁽⁰⁾	111		
C10	4,62	0,22	128 ⁽³⁾	216 ⁽⁸⁾	344	292	45
			141 ⁽⁵⁾	124 ⁽⁶⁾	265		
			140 ⁽¹⁸⁾	127 ⁽¹³⁾	267		
C15	4,71	0,41	102 ⁽⁴⁾	126 ⁽⁵⁾	228	282	60
			171 ⁽⁷⁾	200 ⁽¹⁰⁾	271		
			191 ⁽¹²⁾	156 ⁽⁶⁾	347		

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 4: Fibra aparentemente rompida.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Como o trabalho avaliou três CPs para cada traço e cada CP possui dois planos, foram contadas as fibras de seis superfícies de cada traço. Os três CPs do traço C05 são mostrados nas Figuras 5, 6 e 7, enquanto os três CPs do traço C10 são mostrados nas Figuras 8, 9 e 10. Os três CPs do traço C15 são mostrados nas Figuras 11, 12 e 13.

Nota-se que a quantidade de fibras que atravessam as seções transversais rompidas dos corpos de prova de concreto e os valores das tensões residuais das primeiras aberturas de fissura foram compatíveis, pois quanto maior foi o número total de fibras do CP, maiores foram os valores de tensões residuais f_{r1} e f_{r2} .

Com base nas imagens, pode-se observar que os CPs do traço C05 são os que possuem as fibras mais distribuídas em toda a superfície dos planos (Figuras 5 a 7). Para os concretos C10 e C15, observa-se que as fibras ficaram mais aglomeradas em algumas regiões das seções transversais dos corpos de prova (Figuras 8 a 13).

Figura 5: Faces do plano rompido do 1º CP do ensaio de flexão do traço C05.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 6: Faces do plano rompido do 2º CP do ensaio de flexão do traço C05.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 7: Faces do plano rompido do 3º CP do ensaio de flexão do traço C05.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 8: Faces do plano rompido do 1º CP do ensaio de flexão do traço C10.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 9: Faces do plano rompido do 2º CP do ensaio de flexão do traço C10.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 10: Faces do plano rompido do 3º CP do ensaio de flexão do traço C10.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 11: Faces do plano rompido do 1º CP do ensaio de flexão do traço C15.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 12: Faces do plano rompido do 2º CP do ensaio de flexão do traço C15.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 13: Faces do plano rompido do 3º CP do ensaio de flexão do traço C15.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Com base nas imagens e durante a contagem de fibras, foi possível notar que os corpos de prova das misturas C10 e C15, além de terem mais aglomerações de fibras, por muitas vezes, as fibras não descolaram umas das outras durante a mistura, fazendo com que em um mesmo ponto da seção rompida, houvesse duas fibras atravessando a superfície. Isso pode estar associado ao tempo de introdução da fibra na matriz cimentícia durante a mistura do concreto, ao tipo de misturador e sua

energia de mistura e a condições de moldagem e adensamento. Esses efeitos podem mudar à disposição espacial e a orientação das fibras dentro do compósito.

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados, pode-se concluir que:

- ✓ de uma forma geral, as propriedades no estado fresco não foram efetivamente afetadas pela adição das fibras de polipropileno;
- ✓ a redução do teor de ar incorporado nas matrizes cimentícias com adição de fibras não promovem um aumento na resistência à compressão, e sim, tendo comportamento oposto e
- ✓ foi observado que quanto maior o volume de fibras maior é a tenacidade da matriz cimentícia, promovendo tensões residuais cada vez maiores, conforme o teor de fibras é aumentado, como esperado. Houve aglomeração de fibras nos concretos C10 e C15. Foi possível perceber uma relação entre a quantidade de fibras das seções transversais com as resistências residuais obtidas.

5. AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido pela UFG/EECA/LABITECC em parceria com a empresa Concrecon Concreto e Construção LTDA.

6. BIBLIOGRAFIA

ABELLÁN-GARCÍA, J.; GUZMÁN-GUZMÁN, J. S.; SÁNCHEZ-DÍAZ, J. A.; ROJAS-GRILLO, J. Experimental for the validation of Artificial Intelligence model energy absorption capacity of UHPFRC. *Dyna*, v. 88, n. 217, p. 150-159, 2021.

AMARAL, J. C. do; SILVA, L. C. F.; MORAVIA, W. G. Análise experimental da adição de fibras poliméricas nas propriedades mecânicas do concreto. **Matéria (Rio de Janeiro)**, v. 22, n. 1, p. e11780, 2017.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIAL. **ASTM C469/C469M-22**. Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression, p. 6, 2022.

_____. **ASTM C1609-12**, Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading), 2019.

_____. **ASTM C39/C39M**: Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, 2023.

_____. **ASTM C469/C469M-22** Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression, p. 6, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7211**: Agregados para concreto – Requisitos, Rio de Janeiro, 2022.

_____. **NBR 5739**: Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, Rio de Janeiro, 2022. 2018

_____. **NBR 16940**: Concreto reforçado com fibras - Determinação das resistências à tração na flexão (limite de proporcionalidade e resistências residuais) - Método de ensaio, Rio de Janeiro, p. 11, 2021.

_____. **NBR 9833**: Concreto fresco – Determinação da massa específica, do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico, Rio de Janeiro, 2008.

_____. **NBR 16887**: Concreto – Determinação do teor de ar em concreto fresco – Método

pressométrico, Rio de Janeiro, 2020.

_____. **NBR 16889**: Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, Rio de Janeiro, 2020.

_____. **NBR 16935**: Projeto de estruturas de concreto reforçado com fibras – Procedimento, Rio de Janeiro, 2021.

_____. **PR 1011**: Projeto de pavimentos urbanos em concreto. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. 46 p.: ISBN 978-85-07-08642-0.

AUGUSTO, F.; OLIVEIRA, I. S.; BORGES, J. V. L. A.; GOMES, G. J. C. Comportamento mecânico de compósitos cimentícios com adições de fibra de polipropileno submetidos à altas temperaturas. **Revista Eletrônica TECCEN**, v. 15, n. 1, p. 44-50, 2022.

BANTHIA, N.; GUPTA, R. Influence of polypropylene fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete. **Cement and concrete Research**, v. 36, n. 7, p. 1263-1267, 2006.

BAUER, Luiz Alfredo Falcão. **Materiais de Construção**. revisada. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

BENTUR, A., MINDESS, S. **Fibre Reinforced Cementitious Composites**. Elsevier Applied Science. London and New York, 2ª edição, 2007.

CABRAL, L. M. C.; DE LIMA, R. C. P. Comportamento das fibras de aço, polipropileno e combinadas podem causar no estado fresco em concretos autoadensáveis. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 1, p. 4930-4940, 2023.

CALLISTER JR., W.D. **Ciência e Engenharia dos Materiais: uma introdução**. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CANO, J. B.; VERGARA, F. A.; ORTIZ, M. G.; CANO, J. B.; CHINCHAY, J. E.; ROMERO, J. P. D.; UBALDO, J. V. Compendio de investigaciones sobre concreto en estructuras de pavimento rígido reforzadas con fibras de polipropileno. **Aporte Santiaguino**, v. 17, n. 1, p. ág. 133-144, 2024.

DE ASSUNÇÃO, W. R.; OLIVEIRA, M. A. B.; ALMEIDA, G. M.; GOMES, L. G.; TEIXEIRA, R. M.; MACÊDO, A. N. Análise estatística do comportamento mecânico de concreto híbrido reforçado com aço e fibras de polipropileno. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 2684-2704, 2021.

CNN, [Mercado imobiliário cresce em lançamentos e vendas no 1º semestre de 2025 | CNN Brasil](#), 2025.

CBIC, [Mercado imobiliário mantém estabilidade nas vendas e registra redução na oferta no 2º trimestre de 2025 - CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção](#), 2025.

DE CASTRO, A. L.; TIBA, P. R. T.; PANDOLFELLI, V. C. Polypropylene fibers and their influence on the behavior of concretes exposed to high temperatures. **Cerâmica**, v. 57, p. 22-31, 2011.

DIAS, A. R. O.; AMANCIO, F. A.; RAFAEL, M. F. C.; CABRAL, A. E. B. Comportamento do concreto submetido a elevadas temperaturas. **Matéria** (Rio de Janeiro), v. 25, p. e-12629, 2020.

DRUN, A. G.; FERRARI, V. J. Efeito da adição de micro e macrofibras de polipropileno (pp) às fibras de aço sobre o comportamento mecânico do concreto. **Revista Tecnológica-Universidade Estadual de Maringá-ISSN**, v. 1517, p. 8048.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, EN 14889-2: Fibres for Concrete - Part 2: Polymer Fibres - Definitions, Specifications and Conformity, 2008.

EUROPEAN STANDARD. **EN 14651**: Test method for metallic fiber-reinforced concrete – Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual), London, pp. 1–15, 2007.

HAN, C.-G.; HWANG, Y.-S.; YANG, S.-H.; GOWRIPALAN, N. Performance of spalling resistance of high-performance concrete with polypropylene fiber contents and lateral confinement. **Cement and concrete research**, v. 35, n. 9, p. 1747-1753, 2005.

KAKOOEI, S.; AKIL, H. M.; JAMSHIDI, M.; ROUHI, J. The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures. **Construction and Building Materials**, v. 27, n. 1, p. 73-77, 2012.

KHOURY, G. A. Effect of fire on concrete and concrete structures. **Progress in structural engineering and materials**, v. 2, n. 4, p. 429-447, 2000.

LIU, J.-C.; HUANG, L.; TIAN, Z.; YE, H. Knowledge-enhanced data-driven models for quantifying the effectiveness of PP fibers in spalling prevention of ultra-high performance concrete. **Construction and Building Materials**, v. 299, p. 123946, 2021.

LIU, Z.; WORLEY, R.; DU, F.; HUSTON, D.; DEWOOLKAR, M.; TAN, T. Measurement of stress-time avalanches inside polypropylene fiber reinforced concrete beams during flexure. **Construction and Building Materials**, v. 270, p. 121428, 2021.

LUCENA, J. C. T. Concreto reforçado com fibras de polipropileno: estudo de caso para aplicação em painel alveolar de parede fina. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MEHTA, P.K.; MONTEIRO, P.J.M. **Concreto: microestrutura, propriedades e materiais**. 2 ed. São Paulo: Ibracon, 2014.

OLIVEIRA, T. T. A; FERRARI, V. J., (2020). effect of hybridization on the mechanical properties of polypropylene (pp) fiber-reinforced concrete (frc). *Revista Tecnológica*, 29(2), 356-381. <https://doi.org/10.4025/revtecnol.v29i2.51706>

OLIVEIRA, A.M.; SILVA, FLÁVIO DE ANDRADE; FAIRBAIRN, EDUARDO DE MORAES REGO; FILHO, ROMILDO DIAS TOLEDO. Coupled temperature and moisture effects on the tensile behavior of strain hardening cementitious composites (SHCC) reinforced with PVA fibers. **MATERIALS AND STRUCTURES**, v. 51, p. 51-65, 2018.

PILS, S. E.; OLIVEIRA, P.; REGOSO, F.; PAULON, V. A.; COSTELLA, M. F. Concretos drenantes: estudo de dosagem e adição de fibras de polipropileno. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, v. 12, p. 101-121, 2019.

RESENDE, H. F.; REIS, E. D.; CHRISTOFORO, A. L.; BRANCO, L. A. M. N. Influência de fibras de polipropileno em concreto de alta resistência em temperaturas elevadas. **Ambiente Construído**, v. 25, p. e136778, 2025.

RILEM, FMC-50: Determination of the fracture energy of mortar and concrete by means of three-point bend tests on notched beams., *Materials and Structures*, v. 18, n. 4, pp. 287–290, 1985.

RITT, D. J. M.; GAUER, E. A. Comportamento mecânico do concreto com adição de fibras de polipropileno e submetido a altas temperaturas. **Revista Destaques Acadêmicos**, v. 13, n. 4, 2021.

ROCHA, G. A. D.; SANTANA, A. M. C.; FELIPE, A. S.; GONÇALVES, A. C.; ALBUQUERQUE, M. C. F. de. Análise da influência da adição de fibras de polipropileno no concreto permeável. **Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista**, [S. l.], v. 21, n. 1, 2025. DOI: [10.17271/1980082721120255596](https://doi.org/10.17271/1980082721120255596).

SALOMÃO, R.; CARDOSO, F. A.; INNOCENTINI, M. D. M.; BITTENCOURT, L. R. M.; PANDOLFELLI, V. C. Efeito de fibras poliméricas na permeabilidade de concretos refratários. **Cerâmica**, v. 49, p. 23-28, 2003.

SARTORTI, A. L.; BARBOZA, L. S.; CALIXTO; B. S. A. C.; DE PAULA; R. L.; LEÓN, R. J. J. G.; MOGI, P. G.; FLORIANO, M. O.; GRANJEIRO, R. C. torção em vigas de concreto reforçado com fibras torsion in fiber reinforced concrete beams. **Revista Tecnológica** - Universidade Estadual de Maringá-ISSN, v. 1517, p. 8048.

SENISSE, J.; DAL MOLIN, D. C. C. A influência de microfibras de polipropileno e de aditivo superplastificante nas propriedades de concretos com níveis de resistência semelhantes. In: IBRACON, 2011, Florianópolis - SC. Anais do 53º Congresso Brasileiro do Concreto. Porto Alegre - RS, 2011. 2011.

SILVA, R. V. da; CASCUDO, O.; BACARJI, E. Compósitos cimentícios com fibras de polipropileno: avaliações no estado fresco e endurecido. *Matéria* (Rio de Janeiro), v. 27, p. e13190, 2022.

SONG, P. S.; HWANG, S.; SHEU, B. C. Strength properties of nylon-and polypropylene-fiber-reinforced concretes. **Cement and concrete research**, v. 35, n. 8, p. 1546-1550, 2005.

TESSARO, A. B.; VIANA, J. P. S.; MORAES, I. T.; DALPIAZ; T. G.; RAMIRES, D. G.; OLIVEIRA, J. C. P. Incorporação de fibras de polipropileno comercial e reciclado em concretos permeáveis para pavimentação. **CONCRETO & Construções-ISSN 1809-7197**, v. 113, n. 113, 2024.

WANG, J.-Y.; BANTHIA, N.; ZHANG, M.-H. Effect of shrinkage reducing admixture on flexural behaviors of fiber reinforced cementitious composites. **Cement and Concrete Composites**, v. 34, n. 4, p. 443-450, 2012.